

31 Por uma Arqueologia em Lavras

Gabriel Arriel Pedrozo¹⁰⁹

Resumo:

Este artigo apresenta e discute os potenciais da arqueologia e sua participação numa consolidação do Patrimônio Cultural da cidade de Lavras (MG). Para isso, apresenta uma síntese do que é a ciência arqueológica e suas ações no município, e suas possíveis contribuições para o fortalecimento da identidade cultural e patrimonial. Segue também o relato da experiência da avaliação dos sítios arqueológicos do município de Lavras.

Palavras-chave: Educação patrimonial – Estágio acadêmico – Pré-história – Cerâmica Aratu-Sapucai.

Figura 1: Harrison Ford como Indiana Jones nos bastidores. Disponível em https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91QDYzk7w6L._SL1500.jpg, acessado em outubro de 2019.

¹⁰⁹ Graduando em Arqueologia pela Universidade Federal do Rio Grande (FURG), pesquisador em Arqueologia Romana Provincial no Laboratório de Arqueologia Romana Provincial (LARP) da Universidade de São Paulo (USP) e no Laboratório de Arqueologia das Técnicas e Etnoarqueologia (LART) da Universidade Federal do Rio Grande (FURG).

Para qualquer visitante que transite pelas ruas da cidade de Lavras (MG), atualmente perceberá que está rodeado por uma série de casas, edifícios, lojas e igrejas. E se ele rumar para a zona rural desse município, irá passar por estradas de terra cercadas de campos, fileiras de cafés e o gado que pasta. Entretanto, toda essa paisagem atual descrita acima não condiz em nada com aquela que um dia existiu. Uma após outra as folhas se soltam do registro do tempo, as páginas da história humana escrita se vão, precipita então a escuridão de um passado profundo, do qual nenhum livro registou. Restando dessa profundeza unicamente os seus vestígios materiais.

Quando alguém ouve falar em “Arqueologia em Lavras”, normalmente vai pensar naquilo que está já solidificado em seu imaginário. A visão mais popular que a arqueologia é cheia de mistérios, tesouros e coisas exóticas soterradas, como num filme da série *Indiana Jones*. Ou praticamente nada vem à mente por ser algo inusitado.

Porém, a ciência arqueológica não lida com tanto *glamour*. Nela, existe mistérios e coisas que desconhecemos, tesouros (não especialmente com valor financeiro) de nível informativo e cultural, e objetos exóticos como uma urna ou tanga marajoara. Por muitas vezes, a ideia do *fazer arqueológico* está vinculada a uma *caçada* em que o especialista busca encontrar a todo custo algo. Mas também não é bem por aí! Um arqueólogo é aquele que estuda as produções materiais criadas pelo homem e seus contextos. Ou seja, todo produto, desde uma faca a uma simples caneta, por ser um objeto fabricado pelo ser humano, é uma fonte de informação arqueológica.

Então, como as coisas e objetos dizem sobre aqueles que os usaram e os fabricaram? Quando a pessoa lida com esse mundo material que está em nossa volta, só no fato dela criar algo, ela meio que deixa suas “digitais”, traços próprios de sua cultura e sociedade, traços estes que dizem muito sobre aquele que construiu e utilizou

A cultura material (que é um termo que muitos arqueólogos utilizam) é esse produto em que as pessoas criam algo de maneira concreta e deixam seus traços culturais, diferente da cultura imaterial que é algo nada concreto, como um idioma. Um exemplo disso seria as nossas casas! Para nossos avós que usavam camisetas de botão e chapéus era algo que representava a suas épocas, sendo próprio do momento. Hoje em dia, usamos camisetas de algodão em formato de “T”, com uma estampa podendo esta ser uma imagem referente a uma série de TV ou uma frase política própria do atual. Do mesmo modo, um objeto produzido há muitos séculos atrás por um indígena próximo do rio Capivari, diz muito sobre aquele que o produziu.

E a arqueologia da cidade de Lavras? Onde fica nesse meio? Realizar estudos arqueológicos na cidade são de suma importância. Ainda mais diante da quantidade de informações pré-coloniais de que dispomos no município. Pois afinal de contas, existia um Brasil antes dos brasileiros. Os estudos feitos no município são escassos, não somente arqueologia como em outras áreas do conhecimento, como a história, tornando essa com essa faixa de tempo sendo amplamente ignorada pela historiografia local [Németh-Torres, 2018]. Seria praticamente como se um prédio, do qual os andares superiores estão iluminados, e a medida em que você vai descendo as escadas, a iluminação vai ficando mais fraca, até ao ponto em que se chega a um andar envolto em escuridão, isso é o passado de Lavras, somente sabemos sobre as datas mais recentes (os andares superiores) e a medida que retrocedemos os anos ao descer as escadas, deparamos com uma escuridão.

O patrimônio arqueológico é muito pouco valorizado no Brasil em função de sua pouca monumentalidade, isto é, os povos que aqui habitaram não deixaram e produziram vestígios grandiosos, como cidades gigantescas, aquedutos, pirâmides. O que agrava é a falta de ligação identitária do passado pré-colonial indígena com a população atual, diferente de alguns países vizinhos como a Bolívia e Peru nos quais o substrato indígena ainda vive. Outro agravante seria que o patrimônio arqueológico é extremamente frágil, se há uma atividade no solo quer que construa um prédio ou que o solo causará danos aos artefatos [Mello, & Jucá, 2013].

É muito comum encontrar relatos de agricultores que se deparam com cacos de cerâmicas ou as “pedras raios” (ferramentas polidas ou lascadas em pedra). Esses *aflorentos arqueológicos* foram reunidos pelo famoso jornalista e museólogo lavrense Silvio “Bi” Moreira do Amaral (1912-1994). Esses artefatos atualmente encontram em seu museu, denominado Museu Bi Moreira, dispondo de uma coleção de mais de quatrocentos artefatos, com peças derivadas também das escavações realizadas nos sítios Monte Alegre e Cacho de Ouro, no município vizinho de Ribeirão Vermelho (MG) [Mendes, Rojas, & Megaste, 2016]. Esse patrimônio, por ser protegido pela Constituição Federal de 1988 (Artigos 20, 23 e 216), necessitava de um salvamento, normalmente bancado pelo empreendedor que contrata uma empresa de Licenciamento Ambiental, a qual trabalhe com o normalmente chamado “salvamento arqueológico”, onde arqueólogos irão salvar os sítios, retirando-os do local para que possa prosseguir com o empreendimento.

As escavações referentes aos sítios Monte Alegre e Cacho de Ouro foram realizadas a partir de 1992, durante a duplicação do trecho da BR-381. As

atividades arqueológicas foram realizadas pela empresa BRAND Meio Ambiente, com a intenção de coletar e salvar os sítios. Na época quando os especialistas chegaram, o sítio já estava bastante degradado. No geral, foram encontrados fogões, resíduos de fogueiras, negativos de pequenas estacas (provenientes de habitações), além de alguns conjuntos de fragmentos cerâmicos associados a estas estruturas, materiais líticos com destaque para os machados (em diversos estágios de confecção).

Segundo a BRAND, esses materiais revelaram que os locais se tratava de aldeias de ceramistas, a céu aberto. Não se sabe ao certo a etnia deles, mas há grandes possibilidades de serem dos grupos de origem “Macro-Jê”. A técnica de termoluminescência é a medição da última vez em que quartzos ou carbonatos de um artefato foram expostos a luz solar e por meio dela, é possível fazer a datação de alguns materiais cerâmicos. Para estes encontrados pela empresa, a data encontrada estipulada foi algo em torno de 700 a 800 AP. (Antes do Presente) 1200 a 1300 d.C.. Ou seja, enquanto a Europa estava na Alta Idade Média e realizando suas últimas Cruzadas e o Reino de Portugal nascendo, havia pessoas entre Lavras e Perdões vivendo em aldeias.

O mais interessante que certos elementos também coletados marcaram a data perto dos 5000 anos, levantando a hipótese de haver uma ocupação no período do Holoceno Médio. Todavia, a ausência de uma estratigrafia e outros indícios que corroborem essa data tão antiga faz com que não seja possível afirmar a existência de uma ocupação humana nesse sítio num passado tão profundo como este [Brandt Meio Ambiente, 2000]. Tal pesquisa seria como lançar uma linha de pesca no mar, e a chumbada com anzol caísse numa fossa e de lá você tirasse um peixe monstruoso, como aqueles que são comuns das zonas abissais do oceano. Estudos considerando essa hipótese são importantes e podem ser altamente relevantes, pois para se ter ideia de tempo, o nosso país e toda essa infraestrutura que nos rodeia (as casas, cidade e o próprio sotaque) surgiram em 500 anos. Se sabemos de tanta história com esse período, imagine algo dez vezes mais antigo.

Por volta dessa época das atividades arqueológicas referente a BR-381, também houve a construção da Usina Hidrelétrica do Funil, sendo aplicados estudos de impacto ambiental datados por volta de 1991 e 1992 nos municípios de Lavras, Ijaci, Itumirim, Ibituruna, Bom Sucesso e Perdões. As atividades demonstraram o potencial arqueológico da região, com uma significativa ocupação indígena. Foram encontrados diversos vestígios materiais dos antigos ocupantes da área como machados, cerâmicas e cachimbos [Coelho, 2008]. Infelizmente, os sítios que existiam na região da barragem, localizados em áreas de

empreendimento (aberturas de estradas e movimentações de terra) foram inevitavelmente afetados, sofrendo danos ou até mesmo sendo destruídos [Coelho, & Pereira, 2010].

Como podemos perceber na área do município de Lavras e de circunvizinhos possuem grande potencial arqueológico, ao mesmo tempo que a população desconhece quase por completo a existência desse patrimônio cultural.

A educação patrimonial surge como elo entre a sociedade e a sua história, nesse caso utilizando a Arqueologia. Por muitas vezes já foi falado sobre o poder da Arqueologia. Por exemplo é bastante interessante você possuir em mãos uma carta de um bandeirante relatando um ocorrido; contudo, agora imagine você possuindo a faca desse mesmo bandeirante, que por espanto, continua afiada, e mostre ambas para pessoas numa praça da cidade. O efeito nelas é distinto entre os dois. A Arqueologia possui em sua história uma infinidade de casos de espanto e principalmente de encantamento, a cidade de Pompeia, as múmias no Egito, e os zigurates da Babilônia são exemplos de quanto a cultura material, isto é a materialidade produzida pelo homem, torna a ganhar vida e a encantar as pessoas. A Arqueologia tem um potencial enorme para a educação patrimonial e a consolidação de uma identidade, e ela deve ser explorada.

Há uma necessidade latente em levar as descobertas e informações históricas e arqueológicas para as próprias pessoas do município, e que essas informações ultrapassem o ambiente acadêmico, ganhando espaço no cotidiano das pessoas. Pois seria questionável o real valor de uma ciência que não tenha aplicação e retorno para as pessoas, seria praticamente inútil, preenchendo apenas papel e currículo e não indo além disso.

Um primeiro passo fundamental seria fazer com que a população passasse a conhecer e, em seguida, reconhecer esse patrimônio arqueológico. Uma ação muito utilizada são as atividades e oficinas nas escolas, onde os alunos passam a ter contato e apreender mais sobre esses elementos de sua história. Outra seria a realização de exposições de materiais que já encontram nos museus em eventos para a comunidade. Obviamente existe uma infinidade de propostas, apenas trouxe duas que são bastante utilizadas.

Minha experiência com os sítios arqueológicos de Lavras

Em setembro de 2019, estive realizando um estágio na prefeitura de Lavras para o registro e a perícia do grau de integridade dos sítios. Para isso

tinha em mãos uma ficha onde registrava diversos aspectos, como fatores de degradação, medidas de conservação e uma sucinta descrição. O interessante é que os sítios catalogados dentro do município de Lavras encontram-se em sua maioria às margens da Represa do Funil e foram descobertos durante as intervenções para salvamento de material antes da chegada das águas represadas.

Minha primeira visita foi no sítio Fazenda Rio Grande I. Para chegar a ele, tive de seguir uma estrada de terra que a princípio parecia um pouco intrincada, com muitos “sobe-e-desce” de pouco nos morros (algo extremamente típico da região). Após 35 minutos, o GPS do celular já indicava que o meu ponto estava próximo. Paramos o carro quando avistamos alguns homens plantando hortaliças. Com isso, descemos do veículo e fomos falar com eles. O nome do proprietário do local era Marcus e foi bastante receptivo. Conversamos por alguns minutos e perguntei se ele tem encontrado com frequência algum caco de cerâmica ou um machado. Ele confirmou a presença arqueológica do local, e além decerta frequência que se depara com cachimbos e fragmentos de cerâmica. Após, isso autorizou a nossa visita aos sítios Fazenda Rio Grande I e II, que se localizavam em seu terreno.

O sol radiante fazia vibrar a árida estrada em nossos olhos. Há mais de trinta dias não chovia, fazendo com que o capim ganhasse um tom mais bege. O sítio se estendia até uma meia encosta e era próximo de alguns coqueiros, estando estes plantados em fileira nas margens da estrada. No fundo da paisagem estava a represa. O local é na crista de uma pequena serra que adentra nas águas, formando uma espécie de península, estando cercado por água pelos três lados.

Apesar de nos deparamos com uma capivara (por ter um animal silvestre indica que a presença do homem não é tão frequente), e não havia nada plantado no terreno, o sítio encontrava bastante avariado. Estima-se que menos de 25% do sítio arqueológico tenha restado ao longo de todos esses anos. A prospecção (que é a procura no terreno por algo) consistiu no que chamamos de *Levantamento sistemático de superfície*. Isso é nada mais que caminhar em forma retilínea indo e voltando sobre o terreno, horizontalmente e verticalmente, formando uma “malha” imaginária. A vantagem é óbvia, pois, a pessoa cobre o terreno regularmente em menor tempo e de maneira sistemática, havendo mais atenção a indicadores de artefatos. Um exemplo desses indicadores seria a maior concentração de uma vegetação mais esverdeada num determinado ponto, já que quando há materiais debaixo do solo, a tendência é reter a umidade fazendo a vegetação que esteja por cima ficar mais verde do que as demais.

Porém, a dificuldade no local era de que o capim estava tão denso que mal conseguia ver o solo, tendo que muitas vezes tirar com as mãos e jogando para o lado.

Após um tempo, dirigimos para o segundo sítio. Este se encontrava bem mais ao fundo da propriedade. Descemos por uma estrada que rumava para um amontoado de eucaliptos que ficava na encosta que dava direto para a represa. O sítio encontrava diretamente ali, em parte envolvido por árvores. Nessa parte da propriedade, a quantidade de seixos de rios e outros tipos de rochas eram bastante abundantes indicando grande possibilidade de haver a confecção de líticos, como os machados que o proprietário relatou haver encontrado.

Obviamente, não foi uma tarefa fácil fazer a sondagem da superfície do terreno na busca de qualquer afloramento. O relevo decaído e a vegetação que misturava mato denso e eucaliptos dificultava. Por diversas vezes, deparei-me com pedras que no primeiro olhar assemelhavam a uma lâmina de machado. Entretanto, observando com mais cuidado percebia que não apresentavam qualquer lascamento ou polimento, sendo assim apenas a erosão natural nas rochas.

Descobri um antigo veio, uma espécie de vala que se estende como um “caminho”, que poderia ser uma antiga estrada ou mesmo uma feição para demarcar os limites do terreno (algo muito comum na região antigamente). Se for constatado tratar-se de uma estrada, haveria grandes chances de estar relacionada diretamente ao sítio arqueológico, tendo em vista que os bandeirantes faziam uso das trilhas dos indígenas para as suas incursões, e mais tarde os tropeiros. Os indígenas conheciam os melhores trajetos para se deslocar. Isso resultou nas centenas de rodovias e caminhos que encontramos hoje! De qualquer forma, fica levantada a hipótese de correlação entre ambos os sítios a essa possível trilha que interligaria a região.

A paisagem mostrou outro aspecto bastante interessante. Ambos os sítios se localizavam em pontos em que as árvores foram retiradas de seu entorno possibilitando a observação de amplas áreas circunvizinhas. Provavelmente esse foi um dos possíveis fatores que puderam motivar a ocupação dessa área pelos seus antigos ocupantes.

Alguns dias após a minha visita aos dois sítios mencionados acima, rumei para o outro sítio. Ele era o maior em nível de dimensão. Era designado como Grupiara, que em tupi-guarani “*curu-piara*” significa jazida de cascalho [Bueno,1984]. A estrada mostrou-se mais desafiadora do que a última. Havia trechos bastante íngremes em que o carro parecia derrapar. Nesses momentos, ficava feliz por não estar ali nos períodos de chuva porque aquela estrada

molhada seria nada amigável. De qualquer forma, depois de quase uma hora, cheguei ao local.

O terreno era mais amplo. Não se encontrava numa crista de uma pequena serra como o anterior. Ao em vez disso, ele se estendia entre um pasto. Também havia um córrego aos fundos da propriedade, repleto de seixos escuros e claros. A pequena faixa de mata ciliar o envolvia no pequeno riacho, retendo o ar úmido, assim tornando o local bastante agradável. Após prospectar o serpenteio desse córrego d'água, voltamos para o pasto. Dei bastante atenção no barranco o qual o intercalava pois ainda mostrava um pouco do perfil daquele solo, mesmo que seus horizontes estratigráficos (quem são as camadas do solo) estejam já secos.

Adentrando no pasto deparei com marcas de aragem do solo. Isso destrói bastante qualquer indício arqueológico porque espalha e fragmenta qualquer possível peça, além de “embaralhar” praticamente em toda a faixa superficial de terra. O gado pastava e sua presença também significava o pisoteio e outros fatores de degradação. Porém, o sítio apresentou um significativo afloramento de material cerâmico, havendo presença de material lítico lascado e polido, possibilitando deduzir a dimensão do sítio arqueológico, mesmo com todos esses fatores de degradação ali presentes.

Quando estava me aproximando da estrada, já no fim do terreno, deparei-me em especial com um caco de cerâmica. Ele se encontrava ali às margens da cerca. Eu o peguei e analisei. Era da denominada Tradição Aratu-Sapucai, que se estende por grandes áreas do centro-oeste e nordeste do Brasil [Afonso, 2015]. No sul de Minas Gerais, sua fase tem a presença por volta dos 885 AP [Dias, 2007], esses ameríndios são normalmente falantes da língua dos grupos Jê, comum no Brasil central, com suas aldeias em formato circulares [Prous, 2006].

Deixei o caco onde encontrei (possivelmente ainda está lá nesse momento em que escrevo, envolvido pela poeira seca). A pessoa que o teve e o fabricou já se foi há séculos e de seus pertences mal sobraram vestígios. Sua língua e cultura em que viveu e viu o mundo, caíram na escuridão, foram esquecidas para sempre. Agora sobre a terra em que habitou, há animais que nunca sequer sonhou existir e pessoas cuja visão de mundo, religião, língua que em praticamente em nada coincide com as suas. Nos tornando alienígenas, seres estranhos que perambulam sobre onde um dia morou, tão indiferentes a ele. Em pouco menos de um milênio tanto mudou. Tudo isso alavanca um *phatos* sobre nosso lugar num *tempo da humanidade*. A qualquer lavrense que esteja lendo esse texto, se olhar pela janela, e vislumbrar a cidade com suas casas e

prédios erguidos, com as pessoas caminhando pela calçada, pergunto: será que tudo isso ao nosso redor, daqui mil anos enterrados em ruínas, serão tudo aquilo que sobrou de nós, feito aquele caco em meio a poeira?

Figura 2: O autor com um fragmento cerâmico, encontrado nas proximidades de Lavras [Acervo do autor, 2019].

Referências

Afonso, M. C. (2015). Um painel da arqueologia pré-histórica no Estado de São Paulo: os sítios cerâmicos. *Especiaria: Cadernos de Ciências Humanas*, 11, 20-21.

Brandt Meio Ambiente. (2000). *Resgate Arqueológico dos Sítios Arqueológicos Monte Alegre e Cacho de Ouro. Ribeirão Vermelho (MG). Projeto Duplicação da BR 381.*

Bueno, S. (1984). *Vocabulário Tupi-Guarani Português*. 3.^a ed., São Paulo. Brasílivros, 124.

Coelho, S. J. (2008). *Transformações na paisagem decorrentes da construção da Usina Hidrelétrica do Funil-UHE-Funil e o impacto no município de Ijaci (MG)*, 36-42. (Tese de doutorado). Universidade Federal de Lavras.

Coelho, S. J., & Pereira, J. A. A. (2010). A paisagem na área de influência da Usina Hidrelétrica do Funil (UHE-FUNIL), percebida através do EIA-RIMA. *Paisagem e Ambiente*, 28, 133-148.

Dias Júnior, O. F. (2007). Ocupação do território de Minas Gerais: grupos de horticultores ceramistas. In: Oliveira, A. P. L. (Org.). *Arqueologia e patrimônio de Minas Gerais*. Juiz de Fora: Editar / MAEA.

Mello, P. J. C., & Jucá, A. C. A. (2013). Patrimônio Arqueológico: uma proposta de educação patrimonial na bacia do rio Vaza Barris. *Revista de Extensão Universitária da UFS*, 1(2), 45-49.

Mendes, P. M., Rojas, R. A. E., & Mageste, L. E. C. A. (2016). Coleção arqueológica do Museu Bi Moreira da UFLA: No limiar da preservação e comunicação. In G. N. Campos & M. Granato (Eds.), *Anais do IV Seminário Preservação do Patrimônio Arqueológico* (pp. 233-241). Rio de Janeiro, RJ: Museu de Astronomia e Ciências Afins.

Németh-Torres, G. (2018). *História Geral de Lavras, Volume I*. Lavras: Geovani Németh-Torres, 16. (Série Lavrensiana, 6).

Prous, A. (2006). *O Brasil antes dos brasileiros. A pré-história do nosso país*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 78-79.